

(Núm. 8.)

DIALOGO
ENTRE GALAN Y DAMA,
 TITULADO:
COBRAR LA FAMA ES NOBLEZA,
 Y DESEMPEÑAR SU AGRAVIO.

Saldrá la dama con una espada en la mano y dirá de esta suerte:

A desempeñar mi agravio
 vengo quejosa de un hombre,
 y he de beber de su sangre
 á pesar de sus rigores,
 sin que el mundo le defienda,
 aunque se opongan los montes,
 aunque bajen á millares

las estrellas de esos orbes,
 se resolverá esta causa
 á los filos de este estoque,
 dará la vida á la parca
 pagando sus sin razones,
 puesto que me dió palabra
 de ser mi esposo y faltóme

á las leyes del amor,
con mengua de su honor y nombre;
si lo hizo no me pesa;
seré contra él un bronce,
seré una sierpe dañina
de verdinegros colores,
que vomitando veneno
castigaré sus acciones...

Se aparecerá el galán en la sala ó teatro y continuará la dama:

Fementido caballero,
hombre falso entre los hombres,
saca, cobarde, esa espada,
y aunque soy mujer disponte
á reñir, que la victoria
será mia, no lo ignores,
porque siempre á la razon
le ayudan otras razones.

Gal. Detente, rara hermosura,
piedra iman de admiraciones,
que á tu presencia me tienes
pidiéndote mil perdones:
vuelve el acero á la vaina,
oculta el brillante estuche,
que ya me tienen sin vida
tus terminantes razones.

Dam. Correrán mis ojos fuentes
hasta apagar los ardores
que en mi generoso pecho
arden por causa de un hombre.

*Meterá su espada en la vaina irritada del agravio; hara la dama que llo-
ra, y el galán la dará un pañuelo,
con el pue se limpiará el rostro.*

Gal. No llores, bella deidad,
hermosa ninfa no llores,
no robes con tanto imperio
escondidos corazones.
Toma ese blanco pañuelo,
coge las perlas que corren
por la margen de tu rostro,
á ese Océano de flores.
Oyeme bella serrana,
templas tus ardientes voces,

pirata de la hermosura,
de las mujeres el norte,
blanco de mis esperanzas,
que si el hado lo dispone
he de ser tu fiel esposo
á pesar de quien lo estorbe.

Dam. ¡Como es eso! tú mi esposo?
no lo digas ni lo nombres;
el que una vez me ha engañado
no es bien que otra vez lo logre.
Mas fácil es que se muden
esos empinados montes,
y que tiemblen los castillos,
que se estremezcan las torres,
y que caigan los planetas
de esas celestes regiones,
que el sol oculte sus luces,
negando sus resplandores,
y oscureciendo esferas
el dia se vuelva noche,
y que las olas del mar
suspenda su curso móvil,
y abierta la tierra en piras
me oculte en sus panteones.
Confusa y maravillada,
llena de mil confusiones,
vengo á definir la causa
que infama mis pundonores.
Pediré al cielo venganza,
á los astros, á los orbes,
á los rios, á los mares,
á los riscos, á los montes,
á las prados, á las selvas,
á los mirtos, á las flores;
aves, peces, animales,
en cuyos varios colores
vais publicando la estirpe
de vuestras generaciones,
volved por aquesta causa
mal dirigida de un hombre.

Gal. Confieso, señora mia,
que he errado, y me perdone
tu gallarda gentileza,
supuesto que eres noble;
mas fácil es perdonar
que seguir ciegos errores.

Y supuesto que eres dichosa,
deja vagas opiniones.

Peregrino soy, señora,
que al cielo de vuestra corte
camino y caminaré
ignorante, ciego y torpe,
hasta hallar seguro puerto
y alivio á mis aficciones.

Yo soy pelícano amante,
corta, despedaza y rompe
mi pecho y verás en él
impresas mis intenciones,
oblíguente mis querellas,
reprimante mis pasiones,
ablándente mis suspiros,
y suaviciente mis voces.

Dam. Ni me rindo á tus caricias
ni me hablando á tus razones,
ni me aliento a tus suspiros
seré un marmol, seré un bronce,
que ni le ofenda la lima,
ni del martillo los golpes,
y el buril mas acerado
no oprime en él sus retoques.

Gal. No niego, señora mia,
que anduve mal por entonces,
mas quien confiesa el delito
razon es que se perdone.

Dam. Eso para Dios se queda,
no lo dudes, no lo ignores,
y no para una mujer
que vitupera intenciones.

Gal. No me ausentaré, señora,
de tu vista sin que logre
me des de esposa la mano,
suponiendo eres noble,
y con esto aplaudirán
tu hidalguía estos señores,
y enternecidas las damas
que en esta alfombra de flores
están, van á celebrar
de este alarde los primeros.

Se dan las manos y dice ella:

Dam. Mucho han podido tus ruegos,

toma esta mano y responde:
¿estimarás mi fineza?

Gal. Premiaré tus pundonores.

Dam. Te pareceré yo linda?

Gal. Díganlo bien tus dos soles,
que flecheros de Cupido
van rindiendo corazones.

Dam. Parece que eres discreto.

Gal. Soy mas dichoso que cuantos
poetas en el Parnaso
bebieron dulces licores.

Dam. Y tu me has querido bien?

Gal. Díganlo mis intenciones,
pues te serviré, señora,
sin reparo á condiciones.
Ciego seguiré tus huellas
cual imán que busca el norte.

Dam. Quisiste mucho á Lisarda?

Gal. Jamas rondé sus balcones;
pues nadie pudo robar
el blanco de mis pasiones,
sola tú bella Diana,
imán de los corazones.

Dam. Serás cuidadoso amante?

Gal. Y mas amante que Adonis;
y en premio de ser tu esposo
te consagro adoraciones.

Dam. Y en cambio de esta fineza
ya doy premio á tus amores,
y alivio á tus esperanzas,
sin que halla contradiciones.

Gal. Beso tus plantas, señora,
pura deidad de estos bosques,
Vénus de estos promontorios,
y Dafne de aquestos montes,
á quien le rinden aplausos
los canoros ruiseñores
al desterrar en la aurora
los ámbitos de la noche.

Los dos juntos:

Y humildes galan y dama
unidos los corazones,
un victor piden de gracia
si lo merecen sus voces.

FIN DEL DIALOGO.

COPLAS PARA CANTAR LOS ENAMORADOS.

Tú eres mi primer amor,
tú me enseñaste á querer,
no me enseñes á olvidar,
que no lo quiero aprender.

Que no te olvide jamás
con lágrimas me pediste;
cómo el corazon y el alma
han de poder resistirse?

Entra el amor por los ojos,
depositase en el pecho,
le alimentan los oídos,
mas le matan los desprecios.

Corazon aunque te abrases
no mandes tocar á fuego,
que el remedio suelen ser
el mas peligroso incendio.

De dos penas que ha querido
dar Amor á un desdichado,
es el ser aborrecido
menos que ser olvidado.

Son tan brevés los instantes
que se disfrutan las dichas,
como dilatado el tiempo
que se tarda en conseguirlas.

Aunque padezca fatigas
y sufra mi corazon,
mas quiero en tí la esperanza
que en otra la posecion.

Entre callar yo mi pena
ò publicar mi afficcion,
si la callo no hay alivio,
si la digo no hay pasion.

Me aconsejan que te olvide,
yo no te puedo olvidar,
como no saben querer
me vienen aconsejar.

Con alas volaba amor
por gozar del sol mas cerca,
y el calor las derritió
como si fueran de cera.

¿De que sirve que yo quiera
disimular el dolor,
si en los ojos y semblante
llevo escrita mi pasion?

Desde que te vi te amé,
porque amar y ver tu cielo
bien pudieron ser dos cosas,
pero ninguna primero.

¿Quien verá Vénus divina,
tu hermosura y gentileza,
que no te dé por tributo
mil vidas si las tuviera?

No estaré jamás sin tí,
que solo podrá el rigor
separarte de mis ojos,
mas no de mi corazon.

Soné que en brazos de amor
estaba cual otro dueño,
y al despertar sin la dicha
hallé que la vida es sueño.

Jamás pensé, vida mia,
quererte como te quiero:
cuando me voy acostar
no puedo cuajar el sueño.

Se remonta mi pasion,
pero temo la caida,
que suele quien alto sube
acabar con la ruina.

Mis penas me han de matar,
porque ya en mi pecho siento,
le faltan tanto las fuerzas
que casi á vivir no acierto.

Estoy tan bien con mi mal
desde que sufrí un desden,
que el bien me parece mal
y el mal me parece bien.

En los brazos de la noche
por vivir quise dormirme,
pues quien vive como yo,
solo cuando duerme vive.

Baeza.—Imp. y lib. de la Comision gral. de Libros.

CON-RECCIO
Manuel Masó